

Isparta İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Hafif Benek Virüsü'nün (PMMoV) Serolojik ve Moleküler Olarak TanınmasıMelek Selda AKGÜN ¹, Handan ÇULAL KILIÇ ^{1*}¹ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Isparta*Sorumlu yazar (Corresponding author): handankilic@isparta.edu.tr**Geliş Tarihi (Received):** 10.05.2025**Kabul Tarihi (Accepted):** 20.06.2025**Özet**

Bu çalışma, 2023-2024 yılları arasında vejetasyon döneminde Isparta ilindeki biber üretim arazilerinde biber hafif benek virüsü (pepper mild mottle virus: PMMoV)'nün belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Simptomatolojik olarak PMMoV ile enfekteli olduğundan şüphelenilen 200 bitki örneği alınmıştır. İlk olarak bütün örnekler PMMoV'ne özgü antiserumlar kullanılarak DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Assay) yöntemiyle testlenmiştir. DAS-ELISA sonucunda 200 örneğin 19 adedinin PMMoV ile enfekteli olduğu bulunmuştur. DAS-ELISA yönteminde, pozitif çıkan 19 örnek IC-RT-PCR (Immunocapture reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu) çalışmalarında kullanılmıştır. PCR çalışmalarında, PMMoV'ye ait 836 bp uzunluğundaki RdRp (RNA'ya bağımlı RNA polimeraz) gen bölgesi başarıyla çoğaltılmış ve agaroz jelde virüse özgü beklenen büyüklükte bantlar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PMMoV, biber, teşhis, virüs**Detection of Pepper Mild Mottle Virus (PMMoV) in Pepper Growing Areas of Isparta Province by Serological and Molecular Methods****Abstract**

This study was conducted to detect the presence of pepper mild mottle virus (PMMoV) during the 2023-2024 vegetation period in pepper cultivation areas of Isparta province. A total of 200 plant samples, suspected to be infected with PMMoV based on symptomatological observations were collected. All samples were tested using the DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Assay method) with antibodies specific to PMMoV. As a result of DAS-ELISA methods, 19 out of the 200 samples were found to be infected with virus. In this study, the 19 samples that tested positive by DAS-ELISA methods were used in IC-RT-PCR (Immunocapture Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) method. In PCR method, 836 bp fragments of RdRp gene of PMMoV was successfully amplified and a virus specific band of the expected size was observed on the agarose gel. The study confirmed the presence of PMMoV in Isparta province both and serological and molecular.

Keywords: PMMoV, pepper, detection, virus

1. Giriş

Sebzeler, kök, gövde, yaprak, çiçek, çiçek tablası, meyve ve tohum gibi çeşitli bölümleriyle besin olarak kullanılabilir. İçerdikleri temel vitaminler ve mineraller sayesinde sağlık açısından önemli fayda sağlarlar (Erkan ve ark., 2013). Biber bitkisinin anavatanının Brezilya ve Orta Amerika olduğu kabul edilmektedir. Kristof Kolomb tarafından 1493 yılında İspanya'ya getirilmiş, daha sonra İngiltere ve Avrupa'ya yayılmıştır. Ülkemize ise 16. yüzyılda getirilmiştir (Aybak, 2002). Biber, hem ülkemizde hem de dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir sebze türüdür. Solanaceae (patlıcangiller) familyasına ait olup, *Capsicum* cinsi içerisinde yer alır. En yaygın tüketilen tür ise *Capsicum annuum* L.'dir (Demirkaya ve Gerçek, 2013). FAO istatistiklerine göre biber üretiminde; Çin 16 650 855 ton ile ilk sırada yer alırken, 2 818 443 ton ile ikinci Meksika; 2 772 594 ton ile Endonezya üçüncü; 2 636 905 ton ile Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2021a). Ülkemizde biber üretim miktarı 2024 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık 3 milyon 428 bin tona ulaşmıştır (Anonim, 2024). TÜİK verilerine göre Isparta ilinde 42.558 ha sebze alanında yıllık sebze üretim miktarı 138 437 tondur. Bunun 4500 tonunu biber (salçalık + dolmalık + sivri + çarliston) oluşturmaktadır (Anonim, 2021b). Biber yetiştirilen alanlarda çok sayıda fungal, bakteriyel ve viral hastalık nedeniyle hem verimde hem de kalite de önemli düşüşler meydana gelmekte ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır (Rialch ve ark., 2015). Araştırmacılar dünyada ve ülkemizde biber üretimini etkileyen en önemli virüslerin; pepper mild mottle (PMMoV), potato Y virus (PVY), tobacco mosaic virus (TMV), tomato mosaic virus (ToMV), cucumber mosaic virus (CMV), tomato spotted wilt virus (TSWV), tobacco etch virus (TEV), alfalfa mosaic virus (AMV), pepper veinal mottle virus (PVMV), pepper ring spot virus (PRSV) ve tomato brown rugose fruit virus (ToBRV) olduğunu bildirmişlerdir (Çağlar ve ark., 2013; Milosevic ve ark., 2015; Alwabli ve ark., 2017; Güller ve ark., 2020; Fidan ve ark., 2021; Usta

ve ark., 2023; Demirel ve ark., 2024). Bu virüsler içerisinde; PMMoV ilk olarak TMV'nin latent ırkı olarak Amerika'da McKinney (1952) tarafından rapor edilmiştir. 2024 yılında ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) komitesi tarafından yapılan sınıflandırmaya göre PMMoV'nün ismi *Tobamovirus capsici* olarak değiştirilmiştir (Zerbini ve ark., 2023). PMMoV, mekanik olarak kolayca taşınabilmektedir. Kontamine olmuş alet ekipman, giysi ve bitkiden bitkiye temas sırasında çok kolay yayılan bu virüsün, biber üretim alanlarına bulaşması durumunda, yayılmasının sınırlandırılması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Ayrıca virüsün tohum yoluyla ve toprak yoluyla da enfeksiyona neden olduğu, bildirilmektedir (Genda ve ark., 2011). Bu etmenlere karşı, diğer patojenlerde olduğu gibi etkili kimyasal mücadele yöntemlerinin bulunmaması ve mevcut kontrol yöntemlerinin üreticiler tarafından yeterince uygulanmaması, bitkilerde virüslerden kaynaklanan zararın giderek artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Isparta ilindeki biber üretim alanlarında PMMoV'nün varlığı araştırılmış ve bölgedeki enfeksiyon durumunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Virüsün tanılanması amacıyla serolojik yöntemlerden biri olan ve rutin teşhis çalışmalarında yaygın şekilde kullanılan ELISA testi uygulanmıştır. Ayrıca moleküler düzeyde tanılamayı kolaylaştırmak amacıyla, nükleik asit izolasyonu gerektirmeyen ve doğrudan bitki özsuvarı kullanılarak gerçekleştirilen IC-PCR yöntemi de kullanılmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışma, Isparta ili biber üretim alanlarında PMMoV'nün tanılanmasına yönelik ilk çalışma olma niteliğindedir.

2. Materyal ve Yöntem

Survey çalışmaları; 2023-2024 yıllarında Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Isparta ilinde (Eğirdir, Büyükgökçeli, Güneykent, Keçiborlu, Gönen, Merkez, Büyükhacılar, Deregümü, Küçükacılar, Aliköy, Atabey, Senir, Harmanören, Kılıç) yetiştirilen biberlerde gözlemlenen PMMoV'nün belirlenmesi için 200 örnek toplanmıştır.

Simptomatolojik gözlemler sırasında virüs benzeri semptom sergileyen örnekler alınmıştır. Bu semptomlar arasında yapraklarda deformasyon, mozayik, bitki boyunda kısalma, kloroz, nekroz, meyvelede şekil bozukluğu, meyvelerde alacalanma ve renk değişikliği şeklindedir. Biber örnekleri DAS-ELISA, IC-RT-PCR çalışmalarında kullanılmak üzere derin dondurucuda saklanmıştır. Bioreba firmasından temin edilen DAS-ELISA kiti firmanın önerdiği şekilde araziden toplanan virüs belirtisi gösteren örnekler üzerine uygulanmıştır.

DAS-ELISA testinin uygulanması şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

- Testlenen PMMoV'ne özgü antikor 1/1000 oranında sulandırılarak kaplama tampon çözeltisinde karıştırılmış ve ELISA tabaklarının her bir çukuruna 200 µl olacak şekilde ilave edilmiştir. Tabaklar, 37 °C'de 2-3 saat bekletilmiştir.

- Yıkama tampon solüsyonu ile çukurlar 3 kez yıkanmıştır.

- 1/10 oranında hazırlanmış ekstraksiyon tamponu ile bitkiler ezilerek özsu çıkarılmıştır. Bitki özsu tabağın her bir çukuruna 200'er µl ilave edilmiştir. Tabaklar bir gece +4 °C'de bekletilmiştir. Daha sonra tekrar yıkama tampon solüsyonu ile 3 kez yıkanmıştır.

- Alkalin fosfatase ile etiketli antikor konjugat tampon solüsyonu ile sulandırılarak her bir çukura 200'er µl ilave edilmiş ve 37 °C'de 3 saat inkübe edilmiştir. Inkübasyonu takiben gözlerdeki içerik ters çevrilerek boşaltılmış ve 3 kez yıkama tamponu ile yıkanmıştır.

- Tabakların her bir çukuruna substrat tampon solüsyondan 1mg ml⁻¹ konsantrasyonda hazırlanan substrat her bir çukura 200'er µl konularak oda sıcaklığında karanlık ortamda inkübasyona bırakılmıştır.

- Tabaklardaki sarı renk ölçümleri 60 dakika sonra, 405 nanometre dalga boyunda ELISA okuyucusunda (Versamax) yapılmıştır.

- Değerlendirmede negatif kontrolün bulunduğu çukurlardan elde edilen absorbans değerlerinin ortalamasının iki katı ve yukarısı değer verenler pozitif olarak kabul edilmiştir (Çulal-Kılıç ve ark., 2015; Çulal-Kılıç ve Karasoy, 2024).

IC-RT-PCR çalışmalarında, DAS-ELISA testinde pozitif çıkan 19 biber örneği kullanılmış ve virüsün varlığı her iki yöntemle de teyit edilmiştir.

Immunocapture RT-PCR çalışmaları Alwablî ve ark. (2017) yöntemine göre yürütülmüştür.

-PCR tüpleri PMMoV'ne özgü poliklonal antikor ile kaplanmış ve 37 °C'de tüm gece 3 saat inkübasyona bırakılmıştır.

-Inkübasyondan sonra yıkama tamponu ile tüpler 3 kez yıkanmıştır.

- Örnekler genel ekstraksiyon tampon solüsyonunda ezildikten sonra PMMoV'ne özgü antikor ile kaplanmış PCR tüplerine 100'er µl olarak ilave edilmiş ve tüm gece inkübasyona bırakılmıştır.

Inkübasyondan sonra yıkama tamponu ile yıkanmış ve son kez de saf su ile yıkanmıştır. Daha sonra PCR tüpleri üzerine RT-PCR karışımı ilave edilmiştir.

IC-RT-PCR çalışmaları tek aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; PMMoV'nün RdRp geninin 836 bp'lik kısmı çoğaltılmıştır. Primer olarak Velasco ve ark., (2002) tarafından dizayn edilmiş primer çifti kullanılmıştır (Tablo 1).

IC-RT-PCR reaksiyonunda; üzerine 10 µl master mix buffer, 1 µl forward primer, 1.5 µl reverse primer ve 7.5 µl ultra saf su ilave edilerek 20 µl hacime tamamlanmıştır. Daha sonra örnekler PCR cihazına yerleştirilmiştir.

Tablo 1. PMMoV etmeninin IC-RT-PCR yöntemi ile tanılanmasında kullanılan primer çifti

Table 1. Primer pair used for identification of PMMoV agent by IC-RT-PCR method

	Primer sekansı	Genomik Bölge	Büyüklik	Referans
PMMoV	ACA GCG TTT GGA TCT TAG TAT	RdRp	836 bp	(Velasco ve ark., 2002)
	GTG CGG TCT TAA TAA CCT CA			

Amplifikasyon için uygulanan program şu şekildedir;

- 50°C 30 dk
 - 94°C 2 dk
 - 94°C 30 sn
 - 53°C 30 sn
 - 72°C 30 sn
- } 30 Döngü
- 72°C 1 dk
 - +4°C ∞

PMMoV ile enfekteli biber örneklerinden, IC-RT-PCR yöntemi ile elde edilen PCR ürünlerinin görüntülenebilmesi için agaroz jel çalışmaları gerçekleştirilmiştir. IC-RT-PCR ürünleri; TBE (Tris, Boric asit, EDTA) tampon solüsyonu ve %1'lik agaroz jel kullanılarak 100 V'da 1 saat süreyle yürütülmüştür. Marker olarak 100 bp DNA ladder kullanılmıştır. Fotoğraflar görüntüleme cihazında çekilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışma kapsamında Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Isparta ilinin biber yetiştirilen alanlarında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında sararma, mozayik, yapraklarda deformasyon, damar çekilmesi, meyvelerde deformasyon, renk değişikliği, halkalı leke gibi hastalık belirtileri gözlemlenmiştir (Şekil 1, Şekil 2).

Şekil 1. Bitki boyunda kısalma ve mozayik simptomu

Figure 1. Shortening of plant height and mosaic symptoms

Şekil 2. Meyvelerde halkalı lekeler, deformasyon ve alacalanma

Figure 2. Ring spots, deformation and mottling on fruits

Şekil 3. Meyvelerde deformasyon

Figure 3. Deformation of fruits

Arazi çalışmaları sırasında, Güldür ve ark., (2006), Şevik ve ark., (2011) ve Rialch ve ark. (2015)'nin belirttiği şekilde; yapraklarda sararma, nekrotik lekeler, mozayik, deformasyon, bitki boyunda kısalma, meyvelerde beneklenme, alacalanma, meyve deformasyonu, meyve büyüklüğünde azalma gibi belirtiler görülmüştür. Ayrıca, enfekte

biber bitkilerinde, büyüme geriliği ve gelişim zayıflığı gözlemlenmiştir. Farklı araştırmacılar tarafından gözlemlenen hastalık belirtileri ile survey sırasında gözlemlenen belirtiler uyumluluk göstermiştir. Isparta ilinde yetiştirilen biber bitkilerinden toplanan 200 yaprak örneği DAS-ELISA testine tabi tutulmuştur.

Tablo 2. DAS-ELISA testi sonuçlarına göre toplanan biberlerdeki PMMoV'nün enfeksiyon oranı**Table 2** PMMoV infection rate in collected peppers according to DAS-ELISA test results

Örnek alınan yerler	Testlenen örnek sayısı	PMMoV ile enfekteli örnek sayısı	PMMoV'nün enfeksiyon oranı (%)
Eğirdir	25	7	28
Büyükgökçeli	15	-	-
Güneykent	15	-	-
Keçiborlu	10	2	20
Gönen	10	5	50
Merkez	15	1	6.66
Büyükhacılar	10	-	-
Deregümü	10	1	10
Küçükacılar	15	-	-
Aliköy	20	-	-
Atabey	15	-	-
Harmanören	15	1	6.66
Senir	10	1	10
Kılıç	15	1	6.66
Toplam	200	19	9.50

Testlenen örneklerin %9.50'inin (19 adedinin) PMMoV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Örnek alınan bölgelere göre toplam bitki örneklerinde PMMoV'nün dağılımı ve toplanan örnekler bazında enfeksiyon oranları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablodan'da görüldüğü gibi, Isparta ilinde PMMoV enfeksiyonu en yoğun %50 enfeksiyon oranı ile Gönen ilçesinde görülmüştür. Bunu %28 ile Eğirdir takip etmektedir. Diğer bölgelerde ise sırasıyla enfeksiyon oranları; Keçiborlu %20,

Deregümü ve Senir %10, Isparta-Merkez, Kılıç ve Harmanören %6.66 olarak tespit edilmiştir. Büyükgökçeli, Güneykent, Büyükhacılar, Küçükacılar, Aliköy ve Atabey örneklerinde ise PMMoV enfeksiyonuna rastlanmamıştır. ELISA tabakları ELISA okuyucusunda 405 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Değerlendirme kriteri olarak; negatif kontrol örneklerinin ortalama absorbans değerinin en az iki katı ve üzeri absorbans gösteren örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir. Bu pozitif örneklerin bulunduğu çukurcularda sarı renk oluşumu gözlemlenmiştir. DAS-ELISA testinin duyarlılığının yüksek olması, çok sayıda

örneğin kısa sürede testlenebilmesi ve görsel olarak kolay değerlendirilebilmesi gibi avantajlarından dolayı farklı birçok araştırmacı tarafından da PMMoV'nün tanılanmasında kullanılmıştır (Güldür ve Çağlar, 2006; Buzkan ve ark., 2006; Hasiów-Jaroszewska ve ark., 2019; Deligöz ve ark., 2023). IC-RT-PCR çalışmalarında Alwabli ve ark. (2017) yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmada DAS-ELISA testi sonucunda pozitif çıkan 19 izolat kullanılmıştır. IC-RT-PCR çalışmalarında kullanılan 19 izolatın hepsinde, 836 bp büyüklüğünde beklenen seviyede bant elde edilmiştir (Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6).

Şekil 4. Biber bitkilerindeki PMMoV'nün IC-RT-PCR ile elde edilen sonuçları. m: 100 bp marker, n: negatif kontrol, 1: Kılıç, 2: Senir, 3: Harmanören, 4: Eğirdir-1, 5: Eğirdir-2, 6: Gönen-1, 7: Gönen-2, 8: Merkez, 9: Deregümü, 10: Eğirdir-3

Figure 4. Results obtained by IC-RT-PCR for PMMoV in pepper plants. m: 100 bp marker, n: negative control, 1: Kılıç, 2: Senir, 3: Harmanören, 4: Eğirdir-1, 5: Eğirdir-2, 6: Gönen-1, 7: Gönen-2, 8: Merkez, 9: Deregümü, 10: Eğirdir-3

Şekil 5. Biber bitkilerindeki PMMoV'nün IC-RT-PCR ile elde edilen sonuçları. m: 100 bp marker, n: negatif kontrol, 11: Eğirdir-4, 12: Eğirdir-5, 13: Eğirdir-6, 14: Eğirdir-7, 15: Keçiborlu-1, 16: Keçiborlu-2

Figure 5. Results of PMMoV in pepper plants obtained by IC-RT-PCR. m: 100 bp marker, n: negative control, 11: Eğirdir-4, 12: Eğirdir-5, 13: Eğirdir-6, 14: Eğirdir-7, 15: Keçiborlu-1, 16: Keçiborlu-2

Şekil 6. Biber bitkilerindeki PMMoV'nün IC-RT-PCR ile elde edilen sonuçları. m: 100 bp marker, n: negatif kontrol, 17: Gönen-3, 18: Gönen-4, 19: Gönen-5

Figure 6. Results of PMMoV in pepper plants obtained by IC-RT-PCR. m: 100 bp marker, n: negative control, 17: Gönen-3, 18: Gönen-4, 19: Gönen-5

IC-RT-PCR yönteminin, özellikle RNA izolasyonuna gerek olmaması ve RT-PCR yöntemine göre daha yüksek duyarlılığa sahip olması gibi avantajlarından dolayı birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Wetzel ve ark., 1992; Mnari-Hattab ve Ezzaier, 2006; Kim ve ark., 2006). Tunus'ta biberde önemli zararlar oluşturan PMMoV ile ilgili yapılan bir çalışmada; virüsün tanınmasında serolojik, biyolojik ve Immunocapture Reverse Transcriptase yöntemlerini kullanmışlar. IC-RT-PCR çalışmalarında virüse özgü 830 bp büyüklüğünde bant elde etmişlerdir. Irkın belirlenmesi amacıyla öncelikle IC-RT-PCR ile cDNA oluşturulmuş ve daha sonra bu ürünlerin RFLP profillerinin ortaya koymuşlardır (Mnari-Hattab ve Ezzaier, 2006). Phatsaman ve ark. (2020), biberde PMMoV'nün teşhisi için serolojik yöntemlerden TAS-ELISA'yı ve moleküler yöntemlerden IC-RT-PCR yöntemini kullanmışlardır. Yapılan çalışma sonucunda IC-RT-PCR yönteminin virüs teşhisinde çok daha hassas olduklarını vurgulamışlardır. Suudi Arabistan'da yapılan bir çalışmada da virüsün teşhisi için tek aşamalı olarak IC-RT-PCR yöntemini kullanmışlar ve kılıf protein geninin 387 bp'lik bir kısmını amplifiye

etmişlerdir (Khalid ve ark., 2024). Benzer şekilde Velasco ve ark., (2002), Çağlar ve ark., (2013) ve Öztürk ve Baloğlu (2019) tarafından da PMMoV'nün RdRp gen bölgesinin bir kısmını çoğaltmak için özgün primerler kullanılmış ve elde ettiğimiz sonuçlar ile paralellik göstermiştir. Bu çalışma ile; Isparta ilinde bulunan biber arazilerindeki PMMoV'nün varlığını ortaya koymuştur. Virüsün tanılama çalışmalarında; serolojik yöntemlerden DAS-ELISA ve moleküler yöntem olarak IC-RT-PCR yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda yöntemler birbirini desteklemektedir.

4. Sonuç

PMMoV, mekanik olarak kontamine olmuş tarım aletleri ve ekipmanlar aracılığı ile kolaylıkla yayılabilmektedir. Ayrıca tohum ve toprak yoluyla da taşınabildiğini ve toprakta uzun süre canlılığını koruyabildiği ortaya konulmuştur. Özellikle bölgede bir önceki yılın meyvelerinden tohumların kullanılması bu virüsün yayılmasında oldukça etkilidir. Mücadele programları oluşturulurken, hastalıklı bitkilerin imhası, virüsten ari

sertifikalı temiz tohum ve yabancı otların yok edilmesi ve dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gibi çeşitli yollar kullanılmaktadır. Virüslere karşı kimyasal mücadelenin bulunmaması, diğer kontrol yöntemlerinin yetersiz olması veya üreticiler tarafından yeterli düzeyde bilinmeyişi sebebiyle tarımsal üretimde dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi mücadele stratejilerinin başında yer almaktadır. Bu çalışma, daha sonraki biberlerde yapılacak çalışmalara basamak ve katkı sağlayacaktır. Daha sonraki çalışmalarda PMMoV ile ilgili ayrıntılı çalışmaların yapılması ve üreticilerin bu konuda bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini, okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Açıklama

Bu çalışma, ilk yazarın yüksek lisansından türetilmiş olup, Isparta ilindeki PMMoV'nün varlığı serolojik ve moleküler olarak teyit edilmiştir.

Kaynaklar

- Anonim, 2021a. Tarımsal Ürünler İstatistiği, İstatistiklerle Türkiye. Türkiye İstatistik Kurumu. (<https://www.tuik.gov.tr>), (Erişim tarihi: 04.03.2021).
- Anonim, 2024. Tarımsal Ürünler İstatistiği, İstatistiklerle Türkiye. Türkiye İstatistik Kurumu. (<https://www.tuik.gov.tr>), (Erişim tarihi: 05.07.2024).
- Anonim, 2021b. Crops and Livesock Products. Food and Agricultural Organization of the United Nations. (<https://www.fao.org/faostat/en/>), (Erişim tarihi: 10.03.2020).
- Alwabli, A.S., Khatlab, E.A.H., Farag, A.G., 2017. Biological, serological and molecular characterization of pepper mild mottle virus isolated from west region of Kingdom of

Saudi Arabia. *Research Journal of Infectious Diseases*, 5(1): 1-11.

- Aybak, D., 2002. Sebze Yetiştiriciliği. Ankara, Hasad Yayıncılık.
- Buzkan, N., Demir, M., Oztekin, V., Mart, C., Çağlar, B.K., Yılmaz, M.A., 2006. Evaluation of the status of capsicum viruses in the main growing regions of Turkey. *Bulletin OEPP*, 36(1): 15-19.
- Çağlar B.K., Fidan, H., Elbeaino, T., 2013. Detection and molecular characterization of pepper mild mottle virus from Turkey. *Journal of Phytopathology*, 161(6): 434-438.
- Çulal, K.H., Yardımcı, N., Serdar, T., Konu, A., 2015. Cucumber mosaic virus and pepper mild mottle virus in pepper growing areas in Burdur Province Turkey. *International Journal of Scientific and Technological Research*, 1(1): 50-60.
- Çulal Kılıç, H., Karasoy, M., 2024. Antalya ilinde marul üretim alanlarında domates lekeli solgunluk virüsü'nün (TSWV) serolojik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 8(4): 919-925.
- Deligöz, İ., Baltacı, A., Çelik, N., Özdemir, S., Uzunoğulları, N., Kutluk Yılmaz, N., 2023. Türkiye'de biberde enfeksiyon oluşturan virüslerin belirlenmesi. *Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi*, 38(1): 117-130.
- Demirel, S., Güller, A., Usta, M., Kurt, Z., Korkmaz, G., 2024. Coat protein of alfalfa mosaic alfamovirus (AMV) from Türkiye: genetic inference and in silico docking analysis for potential antiphytoviral purposes. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 52(1): 13529.
- Demirkaya, M., Gerçek, S., 2013. Farklı renkli su yastıklarının sera koşullarında biberin (*Capsicum annum* L.) verimi ve su kullanma etkinliği üzerine etkileri. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 19(4): 281-288.

- Erkan, S., Gümüş, M., Paylan, I.C., Duman, I., Ergün, M., 2013. İzmir ili ve çevresindeki bazı kışlık sebzelerde görülen viral etmenlerin saptanması. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 50(3): 311-322.
- Fidan, H., Sarikaya, P., Yildiz, K., Topkaya, B., Erkis, G., Calis, O., 2021. Robust molecular detection of the new tomato brown rugose fruit virus in infected tomato and pepper plants from Turkey. *Journal of Integrative Agriculture* 20: 2170-2179.
- Genda, Y., Sato, K., Nunomura, O., Hirabayashi, T., Tsuda, S., 2011. Immunolocalization of Pepper mild mottle virus in developing seeds and seedlings of *Capsicum annuum*. *Journal of General Plant Pathology*, 77: 201-208.
- Güldür, M.E., Çağlar, B.K., 2006. Outbreaks of pepper mild mottle virus in greenhouses in Sanlıurfa, Turkey. *Journal of Plant Pathology*, 88(3): 339-341.
- Güller, A., Usta, M., Randa-Zelyüt, F., 2023. Genetic diversity and population structure of tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) variants from Antalya province, Turkey. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 51(3): 13356.
- Hasiów-Jaroszewska, B., Budzyńska, D., Zarzyńska-Nowak, A., 2019. First report of pepper mild mottle virus in peppers in Poland. *Plant Disease*, 103(6): 1439.
- Khalid, Z., Amer, M.A., Amir, M., Hussain, K., Shahwan, İ.A., Al-Saleh, M.A., 2024. Serological detection of important pepper viruses and characterisation of pepper mild mottle virus in Saudi Arabia. *Australasian Plant Pathology*, 53:67-78.
- Kim, J.H, Choi, G.S, Kim, J.S, Lee, S.H, Choi, J.K., Ryu K.H. 2006. Development of single- tube multiplex immunocapture RT-PCR assay for simultaneous detection of two pepper tobamoviruses. *Plant Pathology Journal*, 22(2): 164-167.
- McKinney, H. H., 1952. Two strains of Tobacco-mosaic virus, one of which is seed-borne in an etch-immune pungent Pepper. *Plant Disease Reporter*, 36(5): 184-187.
- Milosevic, D., Stankovic, I., Bulajic, A., Nikolic, Z., Ignjatov, M., Krstic, B., 2015. Molecular characterization of pepper mild mottle virus in Serbia. *Genetika*, 47(2): 651-663.
- Mnari-Hattab, M., Ezzaier, H., 2006. Molecular characterization of Pepper mild mottle virus isolates infecting pepper plants in Tunisia. *Plant Pathology Journal*, 5(2): 182-188.
- Öztürk, P. K., Baloğlu, S., 2019. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde açık alanda yetiştirilen biberlerde bazı virüslerin serolojik ve moleküler tanısı. *Alatarım*, 18(1): 1-11.
- Phatsaman, T., Hongprayoon, R., Wasee, S., 2020. Monoclonal antibody-based diagnostic assays for pepper mild mottle virus. *Journal of Plant Pathology*, 102: 327-333.
- Rialch, N., Sharma, V., Sharma, A., Sharma, P.N., 2015. Characterization and complete nucleotide sequencing of Pepper mild mottle virus infecting bell pepper in India. *Phytoparasitica*, 43: 327-337.
- Şevik, M.A., 2011. Occurrence of pepper mild mottle virus in greenhouse-grown pepper (*Capsicum annuum* L.) in the West Mediterranean Region of Turkey. *African Journal of Biotechnology*, 10(25): 4976-4979.
- Usta, M., Güller, A., Demirel, S., Korkmaz, G., Kurt, Z., 2023. New insights into tomato spotted wilt orthotospovirus (TSWV) infections in Türkiye: Molecular detection, phylogenetic analysis, and in silico docking study. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 51(3): 13245.
- Velasco, L., Janssen, D., Ruiz-Garcia, L., Segundo, E., Cuadrado, I.M., 2002. The complete nucleotide sequence and development of a differential detection assay for a pepper mild mottle virus (PMMoV) isolate that overcomes L3 resistance in pepper. *Journal of Virological Methods*, 106(1): 135-140.

Wetzel, T., Candresse, T., Macquaire, G., Ravelonandro, M., Dunez, J., 1992. A highly sensitive immunocapture polymerase chain reaction method for plum pox potyvirus detection. *Journal of Virological Methods*, 39(1-2): 27-37.

Zerbini, F.M., Siddell, S.G., Lefkowitz, E.J., Mushegian, A.R., Adriaenssens, E.M., Alfenas-Zerbini, P., Dempsey, D.M., Dutilh, B.E., García, M.L., Hendrickson,

R.C., Junglen, S., Krupovic, M., Kuhn, J.H., Lambert, A.J., Łobocka, M., Oksanen, H.M., Robertson, D.L., Rubino, L., Sabanadzovic, S., Simmonds, P., Smith, D.B., Suzuki, N., Van Doorslaer, K., Vandamme, A.M., Varsani, A., 2023. Changes to virus taxonomy and the ICTV statutes ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses. *Archives of Virology*, 168(7): 175.

Atf Şekli: Akgün, M.S., Çulal Kılıç, H., 2025. Isparta İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Hafif Benek Virüsü'nün (PMMoV) Serolojik ve Moleküler Olarak Tanımlanması. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(3): 428–437.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16493734>.

To Cite: Akgün, M.S., Çulal Kılıç, H., 2025. Detection of Pepper Mild Mottle Virus (PMMoV) in Pepper Growing Areas of Isparta Province by Serological and Molecular Methods. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(3): 428–437.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16493734>.
